

УДК 8 (82: 821: 821.111)

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГРАФИИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ПРАКТИКЕ РКИ (A2)

НУРМАГОМЕДОВА ФЕРГАНА МЕХМАН

Преподаватель русского языка как иностранного Бакинского славянского университета
Баку, Азербайджан

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности работы со страноведческим материалом, а именно, с биографическими сведениями. При этом рассматривается биография мастера малого жанра Антона Павловича Чехова не только с целью ознакомления иностранных студентов с ярким представителем русской литературы, но и развития их языковых умений и навыков. В статье подробно представлена примерная структура занятия, посвященного изучению биографических данных русского писателя. Особое место в статье занимает адаптированный для уровня A2 текст, содержащий краткую информацию о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова. В статью также включен перечень заданий различного характера, направленный в свою очередь на закрепление лексического и грамматического материала, на стимуляцию письменных и речевых навыков. Важное место в активизации речевой деятельности учащихся занимают игровые задания.

Ключевые слова: текст, биография, страноведческий материал, игровые задания, языковые навыки.

Изучение русского языка как иностранного предполагает также ознакомление со страноведческим материалом, который вводится в определенной степени и форме в зависимости от уровня знаний учащихся. На начальном уровне (A1) студенты обычно знакомятся с русскими именами, их особенностью, а именно, наличием полных и кратких форм, что характерно не для всех народов. Также они получают информацию о способах образования русских фамилий и отчеств. Ближе к концу уровня A1 можно адаптировать текст о достопримечательностях России, обзорно рассмотрев при этом самые популярные города, видные исторические и культурные памятники. Особой формой страноведческого материала являются русские песни, как народные, так и современные.

Однако более широкие возможности для введения страноведческого материала ввиду сравнительно широкой языковой базы представляются на уровне A2. Таким образом, с каждым уровнем иностранные студенты все больше и больше входят в мир русской культуры.

«Чем больше текст содержит страноведческих сведений, чем существеннее он для нашей культуры, тем выше его содержательная ценность» [1, с. 116].

На втором уровне (A2) изучения русского языка студентам можно предложить адаптированную версию художественного текста. В качестве примера можно назвать небольшие рассказы Чехова, Паустовского и других русских писателей. Необходимо отметить, что, как с психологической, так и лингвистической точки зрения учащиеся будут готовы к такому важному этапу соприкосновения с богатой русской литературой ближе к концу данного курса. Однако уже на начальных уроках A2 у них появится возможность познакомиться с авторами произведений мирового масштаба — изучить биографию русских писателей.

Данный материал можно применить при обсуждении темы «Семья», «Работа», «Профессия» и т.д.. Особый интерес представляют уроки, целиком посвященные биографии писателя. «Тексты-биографии подразделяются на группы по тематическому принципу:

1. Биографии выдающихся исторических деятелей (глав государств, политиков, полководцев).

2. Биографии ученых и общественников.

3. Биографии деятелей культуры и искусств» [2].

В качестве примера можно привести адаптированный мною биографический материал о А.П.Чехове для уровня А2.

Русский писатель А.П.Чехов

Антон Павлович Чехов - известный русский писатель. Он родился в 1860-ом (тысяча восемьсот шестидесятом) году в городе Таганроге в большой семье. У него было 4 брата и 1 сестра.

Свои первые произведения он начал писать в таганрогской гимназии. В письмах он писал о большой любви к театру и литературе. В этой большой и дружной семье все были талантливые. Отец, Павел Егорович, пел и играл на скрипке, братья Александр и Михаил были писателями, брат Николай играл на пианино, а Иван был художником. Сестра Чехова была учительницей, но тоже красиво рисовала.

Самые популярные произведения Чехова не только в русской, но и мировой литературе - «Скудная история» (1889), «Дуэль» (1891), «Палата № 6» (1892), пьесы «Чайка» (1895), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901-1903) и другие.

Чехов учился в Московском государственном медицинском университете. В 1880-ом (тысяча восемьсот восьмидесятом) году он опубликовал свой первый рассказ в московском журнале.

Чехов также строил школы и помогал больным. Он был очень скромный и даже не мечтал о большой известности.

В начале урока можно задать вопрос о том, каких русских писателей и поэтов знают студенты. С данной целью можно разделить группу на две команды и предложить им написать на листочке имена поэтов и писателей соответственно. Так преподаватель определяет уровень литературно-культурной осведомленности аудитории. Если Чехов не был отмечен ни одной группой, то преподаватель сам дает небольшую информацию о писателе.

Затем обсуждаются новые слова, которые будут встречаться в тексте. На этом важном этапе преподаватель может применять различные методы для закрепления новых слов:

- задавать студентам вопросы с применением новых слов;
- найти синонимы или антонимы названных прилагательных или наречий;
- составить предложение с определенными словами;
- найти однокоренные слова (если имеются);
- проспрягать глаголы.

За обсуждением лексического материала следует образцовое чтение, при котором преподаватель в соответствии с данной информацией может подготовить презентацию (фото семьи писателя, произведения, дом, музей и т.д.). Затем текст читают сами студенты. Послетекстовая работа может быть представлена в различных формах.

- отметьте «Да» или «Нет».

1. Антон Павлович Чехов родился в 1860-ом (тысяча восемьсот шестидесятом) году
2. Антон Павлович Чехов родился в городе Москве
3. Чехов родился в маленькой семье.
4. У него не было сестёр.
5. Свои первые произведения он начал писать в таганрогской гимназии.
6. В этой большой и дружной семье все были талантливые.
7. Сестра Чехова была писательницей.
8. Чехов мечтал о большой известности.

- викторина.

1. Чехов родился

А) в Москве

Б) в Саратове

В) в Таганроге

2. Чехов родился

А) в маленькой семье

- Б) в богатой семье
- В) в большой семье
- 3. Чехов не мечтал
- А) о большом доме
- Б) о большой известности
- В) о большой любви.

- ответьте на вопросы.

1. Чехов русский писатель?
2. В каком году он родился?
3. В каком городе родился Чехов?
4. Он родился в большой семье?
5. Сколько у него было братьев и сестёр?
6. Где он начал писать свои первые произведения?
7. О чём он писал в письмах?
8. Кем были его братья?
9. Кем был отец?
10. Кем была его сестра?
11. Какие таланты были у его братьев и сестёр?
12. Какие произведения Чехова вы уже знаете?
13. Он учился на филологическом факультете?
14. В каком году он опубликовал свой первый рассказ?
15. Что вы знаете о характере Чехова?
16. О чём он не мечтал?

При этом делается акцент на грамматический аспект урока, например, предложный падеж прилагательных.

- поставьте вопросы к выделенным словам в предложении.

1. Он родился **в большой семье**.
2. Свои первые произведения он начал писать **в таганрогской гимназии**.
3. Чехов учился **в Московском государственном медицинском университете**.

- пересказ по ключевым словам.

В данном случае можно подготовить карточки с ключевыми словами — «Рождение», «Детство», «Семья», «Произведения» и т.д.

- пересказ от лица разных членов семьи (братьев, родителей, сестры, жены). Данное задание очень эффективно для развития речевых навыков учащихся.

- обсуждение произведений.

Преподаватель называет некоторые произведения писателя (которые включены в текст) и просит студентов, опираясь на название, рассказать об их сюжете (скорее придумать его).

- найти соответствие.

Разделить группу на 2 или 3 команды. Предложить найти соответствие между словами и их определением.

известный	огромный
скромный	он болеет
большой	все друзья
больной	спокойный
талантливый	неинтересный
скучный	он умеет рисовать, петь, играть....
дружный	популярный

- найти продолжение предложения.

При этом следует делать упор на новый грамматический материал.

Он родился	в таганрогской гимназии.
В письмах он писал	в этой большой и дружной семье.

Самые популярные произведения Чехова не только	в 1880-ом (тысяча восемьсот восемьдесят) году
Он родился	о большой любви к театру и литературе.
Чехов учился	в 1860-ом (тысяча восемьсот шестидесятом) году.
Все были талантливые	в Московском государственном медицинском университете.
Он опубликовал свой первый рассказ	о большой известности.
Первые произведения он начал писать	в московском журнале.
Он опубликовал свой первый рассказ	в русской, но и мировой литературе
Он не мечтал	в большой семье.

- заполнить таблицу.

Студентам предлагается вписать в таблицу существительные в предложном падеже, затем добавить к ним соответствующие прилагательные. Следуя примерам можно добавить прилагательные и к другим существительным в предложном падеже (без прилагательного).

Прилагательные	Существительные
В большой В (например, маленьком) В Таганрогской	семье городе гимназии

После работы над текстом следует объяснение грамматики (окончание прилагательных в единственном числе в предложном падеже).

Затем можно продолжать работу над текстом, однако в другом аспекте. Преподаватель может предложить такую альтернативу. Студенты читают выписанные из текста предложения и выступают со своей версией, например:

1. Чехов родился в Таганроге, а я ...
2. Чехов родился в большой семье, а я ...
3. В его большой и дружной семье все были талантливые, а в моей ...

Предложения можно подготовить заранее и раздать студентам.

При работе над биографией писателя можно прибегнуть также к игровым заданиям:
- пресс-конференция;

Преподаватель играет роль модератора, который распределяет роли (можно также по желанию студентов). Из числа студентов выбирают «Чехова», остальные студенты — журналисты, которые составляют вопросы по тексту. Им предлагается еще раз прочитать текст, чтобы затем самостоятельно задавать вопросы и отвечать на них.

- подкаст;

Данная игра вполне соответствует характеру современных реалий. Преподаватель распределяет роли — интервьюер (ведущий), респондент (писатель), критик, слушатели. Ведущий готовит вопросы к писателю, на которые тот отвечает. Критик в свою очередь высказывает свое мнение, а слушатели обсуждают полученную информацию. Преподаватель может также участвовать в обсуждении и задавать направляющие вопросы.

- выставка;

При выполнении данного задания преподаватель предлагает фотографии или портреты Чехова, сделанные в разное время. Необходимо прикрепить их к доске или подготовить слайды. Можно работать индивидуально, в группе или команде. Задача студентов заключается в выборе определенного изображения и его описании. Другие студенты в свою очередь внимательно слушают и угадывают, о какой именно фотографии идёт речь.

- предложение;

Группа делится на команды. Обоим командам даётся одинаковое количество новых слов, с помощью которых команды составляют связный текст (известный, мировая литература, больной, скучный, дружный и т.д.).

- слово.

Преподаватель заранее готовить карточки с различными словами из текста. Студенты выбирают карточки и называют предложение или выражение из текста с данным словом (произведение, брат, журнал, театр и т.д.), что способствует закреплению лексического материала и тренировке памяти.

В качестве домашнего задания можно дать студентам шаблоны, по которым следует составить биографию других писателей (Он родился Он учился ... Его популярные произведения и т.д.).

Таким образом, биографические данные могут быть рассмотрены в качестве учебного материала страноведческого характера и служить средством развития различных языковых навыков у учащихся с базовым уровнем знания русского языка (A2) и выше.

ЛИТЕРАТУРА

1. Верещагин, Е.М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус. яз., 1990. — 246 с.
2. Зайцева, И. А. Текст-биография на уроке русского языка как иностранного / И. А. Зайцева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 9 (143). — С. 326-329. — URL: <https://moluch.ru/archive/143/40256>.
3. Использование биографических текстов в преподавании РКИ / Образовательный портал «Справочник». — Дата последнего обновления статьи: 19.08.2025. — URL https://spravochnick.ru/russkiy_yazyk/ispolzovanie_biograficheskikh_tekstov_v_prepodavanii_rki/ (дата обращения: 05.03.2026).
4. Хавронина, С.А. Читаем и говорим по-русски (пособие для изучающих русский язык как иностранный). — М: ПАИМС, — 1993. — 128 с.